

O'QUVCHILARDA MILLIY IDENTLIKNI SHAKLLANTIRISHDA, RIVOJLANTIRISHDA MA'NAVIY-AXLOQIY TARBIYANING O'RNI

Rizaeva Ra'no Barnoevna

Navoiy viloyat bolalar kutubxonasi direktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15556914>

Annotatsiya. Ta'limning milliy hamjamiyat rivojlanishiga ta'sirining yana bir ko'rsatkichi shundaki, uning ta'sir doirasiga jalb qilingan ijtimoiy guruhlar orasida milliylikning shakllantiruvchi mezonlarining tuzilishi shaxsning milliy hamjamiyatga qo'shilishi uchun yanada yorqinroq tavsiflanadi.

Kalit so'zlar: milliy istiqloq, ma'naviyat, pedagogika, vatanparvarlik, barkamol avlod, milliy identlik

Аннотация. Another indicator of the influence of education on the development of the national community is that among the social groups involved in the sphere of its influence, the structure of the formation of criteria of nationality for the integration of the individual into the national community is more clearly traced.

Ключевые слова: национальная независимость, духовность, педагогика, патриотизм, зрелое поколение, национальная идентичность.

Annotation. Eshche odnim pokazatelem vliyaniya obrazovaniya na razvitie natsionalnogo soobshchestva yavlyaetsya to, chto sredi sotsialnyx grupp, vovlechyonnyx v sferu ego vliyaniya, bolee yarko proslejivaetsya struktura formirovaniya kriteriev natsionalnosti dlya integratsii lichnosti v natsionalnoe soobshchestvo.

Key words: national independence, spirituality, pedagogy, patriotism, mature generation, national identity.

Kirish: Maqolada bugungi kunda jamiyatda etakchi va ustun hisoblangan sotsiomadaniy identifikatsiya odatda, nafaqat shaxsni, balki sotsiumda istiqomat qilaëtgán avlodlarning ham o'zini har tomonlama ijobiy baholashi èki sotsial muhitga muvaffaqiyatli ijtimoiylashuvi bilan bog'liq mutanosibliklarni aks ettiradi. U èki bu identifikatsiyaning ijtimoiy strukturadagi o'rni sotsiomadaniy kontekstning o'zgarishi ta'sirida almashishi mumkin. Masalan, har bir davrning boshqaruv apparatidagi o'zgarishlar yangi shaxslararo èki avlodlararo identifikatsiyani paydo qilishi mumkin. Jumladan, XX asrning 30-60 yillaridagi insonlar uchun non mukofot rolini bajarishi muqarrar edi. Ammo bugungi kun avlodiga nonning qadrini android tizimidagi texnik vositalar (kompyuter, telefon, turli maishiy texnika buyumlari) qiymati bilan solishtirish mutlaqo tushunarsiz holat hisoblanadi. Lotincha (identus – aynanlik, mansublik, o'xshashlik) - shaxs tomonidan o'zining qaysi sotsial guruhga mansubligi hamda shu sotsial guruh doirasida ijtimoiy, iqtisodiy, ma'naviy, maishiy, axloqiy stereotiplarga amal qilinishi. Identiklik insonda «men kimman», «mening boshqalardan farqim nima» degan savollar asosida vujudga keladi va bunda inson o'zlikni anglash jaraënidagi murakkab yo'lni bosib o'tadi.

Identiklik ijtimoiy rivojlanish jaraënida paydo bo'lib, muayyan yaxlik strukturaga daxldorlik hissi bilan bog'liq holda, inson tomonidan o'zining ana shu strukturani bir qismi ekanligi va uning tarkibida muayyan aniq o'ringa ega ekanligini anglashni bildiradi. Identiklik kishiga o'z ehtiëjlarini qondirish va jamiyatda o'z o'rnini topishga èrdam beradi. Bu esa o'z navbatida unga eng og'ir azob – butkul èlg'izlik va shubhalardan xalos bo'lish imkonini beradi

«Identiklik – bu rivojlanish jarayonida paydo bo‘ladi va muayyan yaxlit strukturaga mansublik hissini tuyish, shuningdek, shaxsning aynan ushbu strukturaga tegishli ekanligi va uning tarkibida muayyan aniq ijtimoiy guruhning bir qismi ekanligini anglashni bildiradi. Identiklik vositasida inson o‘zi mansub bo‘lgan ijtimoiy makondagi sotsiomadaniy ehtiyojlarini qondiradi va u orqali jamiyatda o‘z o‘rnini topadi». Shunday bo‘lsada, ayrim holatlarda identiklik milliy ruh, xarakter va o‘zlikni anglash omillari bilan e’tirof qilinadi.

Yaqin vaqtlargacha «identiklik» tushunchasi ilmiy bahs-munozaralarda deyarli ishlatilmas va qo‘llanmasdi. Mazkur atamaning nazariy va empirik o‘rganish predmeti bo‘lmagan. U monografiya, darslik va jurnal materiallarida uchramasdi. Bu tushunchani hatto falsafa, psixologiya lug‘atlarining so‘nggi nashrlarida ham uchratmaymiz. Faqat so‘nggi o‘n yilliklarda «identiklik» atamasi milliy matbuot sahifalarida paydo bo‘la boshladi. Shunday bo‘lsa-da, u hamon aksariyat o‘quvchilar uchun notanish, tushunarsiz bo‘lib, odatiy ilmiy kategorial apparatga qiyinchilik bilan moslashmoqda. Milliy identiklikni tushinishda èndashuvlar tahlilini mutahassislar instrumental, primordial va konstruktiv èndashuvlarga ajratadilar. Aynan shu èndashuvlar identiklik omilini belgilashda ko‘plab munozara va baxslarga sabab bo‘lmoqda. Identiklik rivojlanish jaraènida paydo bo‘ladi va kishilarning muayyan yaxlit strukturaga daxldorlik hissini tuyish asosida o‘zining muayyan aniq o‘ringa egaligini u orqali namoèn etishini anglatadi. Identiklik insonga o‘z ehtiøjlarini qondirishga va jamiyatdagi o‘z o‘rnini topishga èrdam beradi. Bu esa o‘z navbatida insonga eng og‘ir azob, ya’ni butkul èlg‘izlik va shubhalardan xalos bo‘lish imkonini beradi

Jamiyat rivojlanishi yangi axborot-telekommunikatsiya texnologiyalari, internet va kompyuterlar, AKTlar (axbopot kommunikatsiya texnologiyalari) yaratgan virtual voqelik, ommaviy madaniyat jamiyat ma’naviy xayotini, odamlar dunyokarashni ancha o‘zgartirib yubordi. Inson hozirgi jamiyatda juda ziddiyatli, chalkash ta’sirlar ostida koldi. Ily sababdan ma’naviyatga insonning asl tabiatidan, autentligidan kelib chikib yondashish, ya’ni ekzistensialistik yondashuv dolzarblik kasb etmokda. Ammo bir narsani nazarda tutish kerakki, ekzistensializmning ontologik karashlari, bilish nazariyasi, jamiyat va inson tugrisidagi fikrlari, xulosalari yaxlit va izchil ta’limot emas. Lekin ekzistensializmning inson autentligi to‘g‘risidagi fikrini deyarli barcha ijtimoiy va gumanitar fanlar foydali, ilmiy samarador usul sifatida tan olgan. Ma’naviyat tushunchasiga kaytamiz. Ayrim mualliflar, ma’naviyatning moxiyatini ilohiy deb talkin kilmokdalar. Ular to‘lik diniy-mistik nuktai nazarga o‘tib ketmasa-da, diniy yondashuv tarafdoridir. Ma’naviyatni ular ongning to‘lik tushuntirib berish mumkin bo‘lmagan sirli jixdtlari, insonning ruxiy kuchi, undagi tug‘ma diyonat, vijdon, iymon, Xudo insonning ko‘ngliga solgan ijtimoiy va ijodiy moyillik, intilish, deb talkin kiladilar. Bu karashlarga muvofik ma’naviyat iloxiy yoki tabiiylikdan ustun xodisadir. “O‘zbekiston taraqqiyotining o‘ziga xos modelida kadrlar tayyorlash milliy dasturi, “tarixiy xotirasiz kelajak yo‘q”, “barkamol avlod”, “yuksak ma’naviyat-yengilmas kuch”, “yuksak bilimli, intellektual rivojlangan avlodni tarbiyalash mamlakatni barqaror taraqqiy ettirish va modernizatsiya qilishning muhim sharti” haqidagi Islom Karimovning konseptual ta’limoti XXI asrda pedagogika fani taraqqiyotining metodologik asosini belgilab berdi”.

Mamlakatimiz milliy istiqlolni qo‘lga kiritgach, xususiy metodologiyaga ham shakllana bordi. O‘zbekiston Respublikasi taraqqiyotining ma’naviy-axloqiy negizlari, milliy qadriyatlarga sodiqlik jahon pedagogikasining ilg‘or yutuqlaridan foydalanish, ta’lim jarayoniga samarali pedagogik texnologiyalarni kiritish va ta’lim-tarbiya sifatini tubdan yangilash, ta’lim-tarbiya konsepsiyalari pedagogika fanining metodologik yondashuvlarini boyitdi. Vatanparvarlik, insonparvarlik hamda demokratik tamoyillar asosida ta’lim-tarbiya uzviyiligini ta’minlovchi pedagogikaning o‘ziga xos qonuniyatlari umumlashtirildi.

O‘zbek pedagogika fani nazariy konsepsiyalarni yaratish, ta’lim va tarbiya jarayonini mazmunan yangilash borasida yangi-yangi nazariy xulosalarni qo‘lga kiritdi. Ta’lim tizimida umumta’lim fanlarini o‘qitishda tub islohotlar amalga oshirilmoqda. Maktab darsliklarining yangi avlodlari yaratildi va sinovdan o‘tkazildi. Bir fan yuzasidan bir necha muqobil darsliklar yaratildi. Yaratilgan darsliklarda maktab o‘quvchilarining milliy ruhda tarbiyalashni ko‘zda tutgan mavzular bo‘lishi e’tiborga olindi.

O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasida o‘ziga xos taraqqiyot modeli yaratilgan bo‘lib, unda jamiyat tarraqqiyotini ta’minlovchi muhim omillar sirasida ta’lim va tarbiyaning ustuvorligi, “Ta’lim, tarbiya va rivojlanishning uyg‘unligi qonuniyati”, Sharq pedagogikasining falsafiy qonuniyati – Ta’limni tarbiyadan, tarbiyani esa ta’limdan ajratib bo‘lmasligini e’tibor markaziga qo‘yilishi, barkamol avlod rivojlanishining “portlash effekti” haqidagi ta’limot hayotda o‘z ifodasini topmoqda. Abu-l-Mu’in an-Nasafiyning “Kitob at-tavhiyd li-qavo‘id at-tavhiyd” asarida keltirilgan “Bilish nazariyasi”, Usturashiyning 1228 yilda Samarqandda yozilgan “Jomiu ahkami-s-sig‘or”, Shamsiddin Muhammad ibn Abi Bakr ibn Qayyim Javziyaning “Tuhfat ul-mavdud bi ahkomi-l mavlud” asarlarida keltirilgan bolalar bilim olish huquqlari hamda Xojagon va Naqshbandiya ta’limotlari ta’lim-tarbiya tizimining takomillashuvi ta’lim-tarbiyaning o‘quvchilar imkoniyati, qobiliyatiga mosligini ta’minlash dolzarb masalalar sirasida kun tartibiga qo‘yildi. O‘zbekistonda yaratilgan “Kadrlar tayyorlashning milliy modeli” yoshlarni jahon miqyosida qo‘lga kiritayotgan yutuqlarida o‘z isbotini topmoqda.

Hukumatimiz tomonidan qabul qilingan “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi”da innovatsion ta’lim-tarbiya texnologiyalarini izchil joriy etishni bosqichma-bosqich amalga oshirish ko‘rsatib o‘tilgan. Kadrlar tayyorlashda milliy identlikni shakllantirish, barkamol avodni voyaga etkazish, dunyoviy bilimlarni egallagan raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash o‘zbek pedagogikasi oldiga ulkan vazifalarni yuklamoqda. Bu mas’uliyatli vazifalar xalqimizning yorug‘ istiqbolini yaratuvchi yangi avlod vakillarini tarbiyalash zaruratini keltirib chiqarmoqda.

Jahon hamjamiyatida yuz berayotgan siyosiy o‘zgarishlar globallashuvga olib kelmoqda. Yet sayyorasining turli hududlarida istiqomat qiluvchi elatlar umumiy ma’nodagi ulkan migratsion jarayonni bolab berdi. Avvallari Afrika va Yevropa qit’alarida kuzatilgan migratsion jarayon Markazy Osiyoni ham chetlab o‘tayotgani yo‘q. Bugun bizning vatandoshlarimiz Nafaqat Rossiya, balki Amerika, Afrika, Yevropa qit’alariga turli sabablar bilan ko‘chib bormoqda. Amerika Qo‘shma Shtatlarining Nyu- York shahrida o‘zbeklar mahallasi guzarini tashkil etilganligi, Yevropa mamlakatlarining ko‘pgina shaharlarida o‘zbeklar milliy markazi tashkil etilganligini kuzatishimiz mumkin. Bu nimadan dalolat beradi?

Bugun biz bilan hamnafas bo‘lib turgan qo‘shnimiz, qarindoshimiz ertaga taqdir taqazosi bilan tirikchilik kuyida boshqa mamlakatga ko‘chib ketishi ehtimoldan holi emas; ikkinchidan, o‘zga millatlar orasida vaqtincha yashab turgan vatandoshlarimizning farzandlari kelajakda O‘zbekistonni Vatan sanashi, o‘zini to‘laqonli o‘zbek hisoblashi uchun ularning ongida milliy identlik shakllangan bo‘lishi shart. Sanab o‘tilgan har ikki holat ham milliy belgilarning so‘nishi, milliy qadriyatlarining aksariyat yoshlar ongida unitilishiga, milliy til va adabiyotning qadrsizlanishiga, milliy tariximizning kelajak xotirasida xiralashishi yoki butunlay unitilishiga sabab bo‘lishi mumkin. Demak, globallashuv jarayoni har qanday millatning milliy o‘zligini saqlab qolishiga salbiy ta’sir ko‘rsatuvchi omillardan biridir.

Bugungi O‘zbekiston ijtimoiy hayotida farzandlarimiz tarbiyasiga dunyoda yuz berayotgan siyosiy, iqtisodiy o‘zgarishlar ta’sir qilmasligiga kim kafolat bera oladi? Hech kim.

Ayni paytlarda O‘zbekistonning chekka qishlog‘idagi o‘smir dunyoning narigi burchagida sodir bo‘layotgan voqea-hodisalarni bemalol kuzatib turibdi. Bugungi globallashuv jarayoni axborot tarqalish tezligini quyosh nuri tezligiga tengashtirib qo‘ydi. Bu kabi shiddatli

axborot almashinuv jarayonida axborotlarni filtrlash imkoni juda past. Bu esa, hali axloqiy tarbiya jarayonida bo‘lgan farzandlarimiz tarbiyasiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Eng muhimi, uzlukiz ta‘lim tizimida ta‘lim – tarbiya olayotgan farzandlarimizning taqlidchanligi, ularga nisbatan axborot xurujining ta‘siri, atrof muhitning ta‘siri, zamondoshlarining xorijiy yurtlarga borib ishlashi va boshqa ulkalarga qiziqtirishlari milliy qadriyatlarimizning saqlanib qolishiga, farzandlarimizning milliy identligini shakllanishiga to‘sqinlik qiladi.

Uzluksiz ta‘lim tizimi tarbiyalanuvchilari bilan olib borilayotgan ma‘naviy-ma‘rifiy tadbirlarning sifati, mazmuni tadbir o‘tkazilayotgan unda muhokama qilinayotgan mavzuning auditoriyaga mosli masalasi ham muhim muammolardan bo‘lib turibdi. Xush muammo qaerda? Birinchidan kadrlar tayyorlash tizimida ma‘naviy axloqiy ishlarning talab darajasidan pastligida bo‘lsa, ikkinchidan ommaviy e‘tiborsizlik va ijtimoiy loqaydlikning jamiyatimizda tomir otib borayotgani; uchinchidan odimning o‘z kasbiga nisbatan mas‘uliyasiz va mantiqsiz yondoshuvi, tarbiya maskani tarbiyachi pedagoglariga nisbatan munosabatini ko‘rsatadi. Demak, profilaktik tadbir o‘tkazayotgan xodimlarning o‘zlarida milliy identlik belgilari to‘liq shakllanmagan, axloqiy tarbiya borasidagi bilimlari etarli emas degan xulosaga kelish mumkin.

O‘quvchilar milliy identligini shakllantirish mexanizmlarini takomillashtirish texnologiyalarini sinovdan o‘tkazishda avvalo ularning identlik belgilarini o‘rganish va milliylik kategoryasi ko‘rsatgichlarini aniqlash darkor. O‘quvchilarning milliy identligini shakllantirish mexanizmlarini takomillashtirishda tarbiyalanuvchilarning ongida Vatan obrazi, vatanparlar va millatning sha‘ni sanalgan shaxslar timsollashtirilishi maqsad qilib olinishi zarur. O‘quvchilar ongiga Vatan obrazini singdirishdan oldin ularni milliy stereotiplar bilan tanishtirish, ularning faoliyati, karomatlari borasidagi qiziqarli hikoyalarni o‘quvchilarga etkazish lozim.

Millatning obro‘sig aylanagan shavkatli tarixiy shaxslar: Jaloliddin Manguberdi, Muqanna, Shiroq, Tumaris, Siyovush, Afroiyob, Amir Temur, Dukchi eshon; ulug‘ avliyolar: Bahauddin Naqshband; Xoja Ahmad Yassaviy, Abu Rayxon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Alisher Navoiy singari allomalar obrazlari milliy stereotiplardir. Vatan obrazi tushunchasi milliy stereotiplar tushunchasi bilan chambarchas bog‘liqdir. “Ijtimoiy stereotip atamasi ilk bor amerikalik olim U. Lippman tomonidan ilmiy ta‘limga kiritilgan edi. Uning izohlashicha, “Stereotip – standartlashtirilgan va barqaror obraz bo‘lib birxil hodisalar yoki narsalar umumiy tasavvur hosil qilish imkonini beradi”. Rus olimlari sotsiologlar V.Sergeev va N.Biryukovlar esa, “Stereotiplar barqaror bo‘lib, bir necha avlod hayoti davomida saqlanadi,- deb hisoblaydi. Darhaqiqat, milliy stereotiplar millatning boshqa xalq vakillaridan ajratib turuvchi ijobiy belgiga aylanib ulgurgan uning shavkatli farzandlari, ularning qahramonliklari, bashariyat va xalqining istiqboli yo‘lida amalga oshirgan sharaflil mehnatlari, millatning urf-odat va qadriyatlarini anglatadi. Vatan obrazi tushunchasi u haqidagi ma‘lumotlarning sub‘ektiv o‘lchovi bo‘lib, ob‘ektiv ilmiy bilimlarning yig‘indisi sifatida mohiyat tushunchasi bilan taqqoslanadi. Obraz mohiyatdan biroz uzoqlashishi mumkin. Vatan obrazini yaratgan xalq uning uzoq o‘tmish qa‘ridagi tarixiy voqea-hodisalarning mohiyati bilan boyitadi. Vatan obrazining mohiyatida esa, uning shavkatli farzandlari, ulug‘ insonlari siymosi mujassamlashadi. Ayni shu jihatdan obraz va mohiyat o‘quvchilarning ongiga ijobiy ta‘sir o‘tkazadi va ularning “men ham shu millatning bir parchasiman” degan qarorga kelishiga sabab bo‘ladi.

O‘quvchilar milliy idenligi borasida gapirar ekanmiz avvalo milliylik tushunchasi borasida mulohazalarimizni bildirsak. Ma‘lumki, milliylik – shaxsning o‘ziga xos xususiyati sifatida etnik belgining ko‘p qirrali hodisasi bo‘lib, ma‘lum ijtimoiy-madaniy sharoitlarda, faoliyatda va muloqotda rivojlanadigan va xulq-atvor usullarini belgilaydigan shaxsiy xususiyatlarning yig‘indisi sanaladi. Rus sotsiologi M.S.Kontorning tushuntirishicha,

“Millatlararo munosabatlar haqida gap ketganda, biz ma’lum bir etnik guruhga xos bo’lgan, milliy substansiyani yaratadigan xususiyatlarni tushunamiz. Har bir etnik jamoaning guruh xulq-atvorida namoyon bo’lish darajasi va shakli bo’yicha farqlanadigan xarakterologik fazilatlar to’plami taqdim etiladi”. Olima tavsiflagan xarakterologik fazilatlar to’plami millatning o’ziga xos identligini anglatadi.

Butun millatga xos belgilar tarixiy va ijtimoiy-madaniy rivojlangan jamiyatning ayrim qatlamlarida xalqning xarakteri bir etnik guruh vakillarining avlodan-avlodga o’tib kelayotgan urf-odatlarida namoyon bo’ladi. Milliy til va folklorda ma’lum bir xalqning ramziyligini aks etsa, millat vakillarining xulq-atvorida turli vaziyatda o’zini namoyon qilishida, muloqotda bir shaxsning eng aniq xususiyati aks etadi.

Milliy o’z-o’zini anglash masalalari turli fanlarning maxsus tadqiq predmetiga aylanib, bu hodisani quyidagi nuqtai nazardan belgilab bergan. O’tgan asrning boshlarida Rossiyada milliy masalar yuzasidan tadqiqot olib borgan P.N.Milyukov esa, milliy ongni jamoaviy ong deb hisoblaydi, bu erda yagona jamoaning har bir a’zosi o’zini o’zi anglashi, boshqalar o’rtasidagi o’xshashlik va farqlarni topish darajasida idrok qiladi. Biroq muallif milliy o’zlikni shakllantirish o’xshash va turli belgilar izlashga to’liq bog’liq emasligini ta’kidlaydi. Uning fikricha, milliy belgilarni o’zida mujassamlashtirgan muayyan millat vakilining his-tuyg’ularini, intilishlarini ifodalovchi asosiy vosita uning ona tilidir¹. Sovet olimlari: faylasuflar, sotsiologlar milliy ongni shakllantirish omili sifatida millatning diniy etiqodi muhim faktor hisoblanishini ta’kilganlar. Shuningdek, milliy ongning o’zagi o’sha millatning tarixini o’rganish bilan belgilanadi. Aynan tarix xalq tarixiy taqdirlarining birligini, bir avlodning ikkinchi avlod bilan uzluksiz bog’lanishini ta’minlaydi.

G.L.Frank milliy ongni umuminsoniy kategoriya deb hisoblab, uni milliy ruh sifatida tushunadi. U madaniy va hayotiy tajribani ma’naviy qadriyatlarning umumiyliigi, birligi va o’zaro to’qnashuvi tamoyillarida shakllangan milliy ongni rivojlantirish omillari sifatida belgilaydi. Bundan kelib chiqib, milliy o’z-o’zini anglash qadriyatlar tizimi sifatida shakllangan, deb taxmin qilish mumkin-deydi. Bizning fikrimizcha, globallashtirish jadal ketayotgan maktab sharoitida barkamol shaxsni tarbiyalash muhim muammolardan biridir.

Milliy o’zlikni anglashning tarixiy asosi, o’ziga xos borliq va o’ziga xoslikka ega bo’lgan millatning belgisidir. Bizningcha, milliy o’z-o’zini anglashni shakllantirish milliy madaniyatni o’rganish, milliy urf-odatlar, umummilliy ahamiyatdagi e’tiqod va milliy ijtimoiy hayotning shaxs hayoti bilan bog’liq uzvlarini o’rganish orqali amalga oshiriladi. G.P.Fedotov tomonidan milliy ong tarbiyasi mantig’i: instinkt dan ongga, o’zlikni anglashdan milliy o’zlikni anglashga va ijodkorlik. A.Avloniyning o’z-o’zini anglashni tarbiyalashga qaratilgan nuqtai nazari bizni hayratda qoldirdi. U milliy o’zlikni anglash xalqlarning birlashuviga hissa qo’shishi kerak, deb hisoblaydi. U shaxsning ijodiy faoliyatini faollashtirishni milliy o’z-o’zini anglashni tarbiyalashning asosiy sharti deb biladi. Bizningcha, milliy bunyodkorlik natijalarini bilish orqali milliy o’zlikni anglash rivojlanadi.

Ko’pchilik tadqiqotchilar, asosan, milliy o’zlikni anglash – bu millatning belgisi, millatning o’zini anglashi, uning tarixdagi o’rni va taraqqiyot istiqboli, degan fikrga qo’shiladilar. So’nggi o’n yillikda, R.X.Shogenovning fikricha, ma’naviy shakllanish sifatida, milliy stereotiplar, hudud, madaniyat, til, tarixiy o’tmish haqidagi g’oyalar milliy o’z-o’zini anglash mazmunida shakllandi. Kavkaz xalqlari etnik xususiyatlarini tadqiq etgan M.A.Xokonov milliy ong – millatning o’zi, manfaati, qadri haqidagi g’oyalar majmuasi sifatida axloqiy tarbiyaning muhim elementi ekanligini ta’kidlaydi. Yu.V. Bromley milliy etnik belgilarning har

qanday ko‘rinishi shaxsning milliy o‘zini identifikatsiya qilishiga xizmat qiladi deb hisoblaydi. Bizning fikrimizcha, milliy identlik o‘quvchilarning milliy hamjamiyatidagi o‘rnini to‘g‘ri belgilashi, millati va Vatani taqdiri bilan o‘z taqdirini mushtarak ko‘rishini ta‘minlaydi.

Ijtimoiy-psixologik va pedagogik tadqiqotlarning tahlili milliy identlikni shakllantirishga ta‘sir qiluvchi eng muhim omillarni aniqlashga imkon berdi. Bular: kundalik turmush madaniyati, shaxs va jamoalarning imidjga bo‘lgan qadriyat yo‘nalishi, diniy e‘tiqodi va dunyoqarashi, milliy qadriyatlar va urf-odatlar. Keyinchalik xuddi shu tajriba davomida umumta‘lim maktabining ko‘p madaniyatli makonining modelini yosh o‘smirlarning milliy identligini rivojlantirish muhitini yaratishga imkon berdi. Ijtimoiy beqarorlik sharoitida milliy o‘zlikni anglashni tarbiyalash muammosi ta‘lim tizimi uchun ustuvor masala hisoblanadi. Hozirgi vaqtda milliy mafkuraning o‘zagi, R.Raxmonovning fikricha, omon qolish g‘oyasiga asoslangan jamiyatning o‘zini o‘zi asrashiga, uning milliy-madaniy o‘ziga xosligini saqlashga moyillikdir. R.Raxmonov ta‘limda bugungi kunda milliy o‘zlikni anglashni ta‘minlovchi omillarni qayta ko‘rib chiqadi. Ta‘limning gumanistik tendensiyalarida u ijtimoiy-madaniy amaliyotni o‘zgartirishning yanada samarali vositalarini topish imkoniyatini ko‘radi. **G.S.Zeleneev**ning fikriga ko‘ra, o‘quv jarayonining mazmuni gumanitar bilim sifatida "milliy va jahon fanlari va san‘atining yutuqlari, bag‘rikenglik va tushunish, boshqa madaniyat va boshqa odamlarning fikrini hurmat qilish, konstruktiv muloqot o‘tkazish, oqilona qarorlar qabul qilish, keng ko‘lamli fikrlash qobiliyati kabi shaxsiy xususiyatlarni shakllantirishga hissa qo‘shishi mumkin". U milliy o‘zlikni anglashni tarbiyalash jarayonida o‘qituvchi, qanday qilib o‘qitish va tarbiyalash masalasini hal etish kalitini o‘zida ushlab turgan pedagog shaxsiga alohida o‘rin beradi. Ta‘lim va tarbiyada gumanistik texnologiyalarga yo‘naltirilgan maktab o‘quvchilarning milliy ongini shakllantirish jarayonini tinch hayotning ijtimoiy-madaniy amaliyotini shakllantirishning asosi sifatida qaraydi.

O‘zbekistonda milliy ta‘limning haqiqiy holati va istiqbollarni o‘rganish bilan bog‘liq bir qator vazifalarni hal qiladi. Bular quyidagilarda ko‘rinadi:

- O‘zbekistondagi milliy ta‘limning asosiy muammolarini ta‘lim faoliyati sub‘ektlari nuqtai nazaridan aniqlash;
 - ta‘lim sohasidagi O‘zbekiston aholisining milliy ta‘limga bo‘lgan ehtiyojlarini tahlil qilish.
 - O‘zbekistonda ta‘lim sub‘ektlarining milliy ta‘limiga munosabatini ko‘rib chiqish.
 - O‘zbekistonda yagona milliy ta‘lim makonini yaratish imkoniyatlarining xususiyatlari;
- O‘zbekiston aholisining etnik identifikatsiyasini shakllantirishga milliy ta‘limning ta‘sirini tahlil qilish.

Milliy ta‘limning etno-milliy identifikatsiyaning sub‘ektiv mexanizmlariga ta‘sirini tavsiflashga murojaat qilsak, ushbu muammoga bag‘ishlangan ko‘psonli adabiyotlarda milliy-etnik o‘ziga xoslikning universal modeli yo‘qligiga guvoh bo‘lamiz. Identifikatsiya modellari hududiy va ijtimoiy-madaniy farqlarga ega ekanligi isbotlangan. Katta metropolda yashovchi va bizning tadqiqotimiz ob‘ekti bo‘lgan o‘zbek millati vakillari identligini shakllantirish mexanizmlarini jarayonlari ham bir qator omillarning kombinatsiyasi tufayli o‘ziga xos xususiyatlarga ega, ular orasida eng muhimlaridan biri milliy ta‘limdir.

Aholining ayrim guruhlari o‘rtasida etnik o‘ziga xoslikni shakllantirishda madaniy dominantning paydo bo‘lishi haqiqati milliy ta‘limning shaxs va jamiyatning ijtimoiy-madaniy rivojlanishiga bevosita ta‘siridan dalolat beradi.

Bu xulosalar respondentlarning o‘zini o‘zbek deb hisoblanishi mumkinligi haqidagi hukmlari bilan tasdiqlangan. O‘quvchilar va ularning ota-onalari asosiy ko‘rsatkichlardan biri sifatida “milliy madaniyat, milliy qadriyatlar, milliy ijtimoiy turmush tarzi bilan bog‘liqlik”ni ajratib ko‘rsatishadi.

Kuzatishlarimiz shuni ko‘rsatadiki, milliy ta‘limning milliy identifikatsiyaga ta‘sirining o‘ziga xos xususiyati shaxsni identifikatsiya qilish jarayonlarini amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan ijtimoiy taqqoslash bazasini kengaytirishdan iborat.

Identifikatsiya omillarining tuzilishi ham o‘zgarmoqda. Agar milliy ta‘lim tizimiga aloqador bo‘lmagan guruhdagi milliy identifikatsiya ijtimoiy-demografik mezonlarga asoslangan bo‘lsa, unda ishtirok etganlar ijtimoiy-madaniy identifikatsiyani ko‘rsatadilar. Axborot asri atalmish ozirgi kishilik jamiyatini shakllantirish sharoitida jamiyat rivojlanishidagi integratsion jarayonlar, shubhasiz, ijtimoiy-madaniy omillar bilan bog‘liq bo‘ladi.

Rossiyada istiqomat qiluvchi yahudiylar milliy identligi borasida tadqiqotlar olib borgan Ye.Nosenkoning fikricha, “zamonaviy mamlakatlarning aksariyati ikkita tendensiya bilan ajralib turadi - etnik-madaniy farqlarni yo‘q qilish va madaniyat sub’ekti sifatida xalqlarning ikkinchi tug‘ilishi”. Demak, har qanday millatning milliy urf-odatlarini, tili, adabiyoti, san’ati, madaniyati, ijtimoiy-maishiy an’analari, diniy tasavvurlari uning barqaror yashovchanligini ta‘minlovchi muhim omillardan biridir. Maxmudxo‘ja Behbudiy, Munavvar qori Abdurashidxonov, Avdulla Avloniyilar o‘quvchilarda milliy identlikni shakllantirishning ijtimoiy pedagogik mexanizmi omillari quyidagilardan iborat deb ta’kidlashgan.

- Yurt tabiatini anglash;
- Milliy madaniyatni anglash;
- Milliy til vatafakkurni anglash;
- Diniy e’tiqodiy qadriyatlarni anglash;
- Milliy tarixiy haqiqatni tushunish.

Yurt tabiatini anglash muhim pedagogik prinsipdir. Mohiyatan yurt tabiati sirasiga uning tabiiy unsurlari: o‘simliklar, nobotot, hayvonot olami va odamlari ham kiradi. Tabiiylik-bu ijtimoiy pedagogikaning prinsipi bo‘lib, unga ko‘ra ijtimoiy pedagog o‘zining amaliy faoliyatida bolaning tabiiy, tabiiy rivojlanish omillarini boshqaradi. Tabiiylik tamoyilining xususiyatlarini uning ayrim jihatlari aks ettirgan o‘qituvchilar, psixologlar, faylasuflarning asarlarida topish mumkin.

Tabiatni anglash omili ilk bor Ya.A.Kamenskiyning “Buyuk didaktika” asarida qayd etiladi. U inson ham o‘simliklar va hayvonot olami singari tabiat qonunlariga bo‘ysunuvchi jamiyat a‘zosi, tabiatning bir bo‘lagi deb hisoblaydi. Uning yozishicha, qaerdaki inson tug‘ilarkan, tabiat ne‘matlaridan to‘g‘ri fooydalanishi uchun unga albatta tarbiya zarur. Ya.A.Komenskiy nafaqat tabiatning umumiy qonuniyatlari, balki bola shaxsining psixologiyasiga ham tayanib, o‘zining bollarni tarbiyalashga ularning yosh xususiyatlarini inobatga olishga qaratilgan tarbiya tizimini taklif qiladi.

Tabiatni anglash omili asta-sekin turli pedagogik, xususan, ijtimoiy pedagogikning nazariy qurilishi asosiga aylana bordi. Fransuz faylasufi Jan-Jak Russo (1712-1778) bola tarbiyasi tabiatga muvofiq amalga oshirilishi kerak,-degan qarashni olg‘a surdi. Uning qayd etishicha, bolalar ulg‘ayishdan oldin bolalik gashtini surishi zarur. U tarbiya tabiiylik kasb etishini alohida ta’kidlaydi. Uning uqtirishicha, tabiiylik inson qobiliyatlarining ichki rivojlanishi, his-tuyg‘ularni rivojlantirish orqali amalga oshirilishi kerak. Shuning uchun J.J.Russo bola tarbiyasida bolaning tabiatini birinchi o‘ringa qo‘yadi. Bola tarbiyasidagi tarbiya

jarayoni tabiiy sharoitda amalga oshishi lozim deb hisoblagan olim o'zining erkin tarbiya nazariyasida bolalarning yosh davriyligiga e'tibor qaratish zarurligini ta'kidlaydi.

Nemis pedagogi Adolf Disterveg (1790-1866) ham tabiiylik tarbiyaning muhim omillaridan biri deb sanaydi. A.Disterveg tabiatni anglash omili inson tabiati o'zgarmaganidek o'zgarmas xususiyatga ega deb hisoblaydi.

Tabiatni anglash yoki tabiiylik g'oyasi K.D.Ushinskiy (1824-1871) uning izdoshlari: P.P.Blonskiy, S.T.Shaskiy, N.K.Krupskaya, A.S.Makarenko, V.A.Suxomlinskiy, Yu.K.Babanskiy, G.I.Illukin, T.I.Ilin kabi XX asr zamonaviy pedagogikasining darg'alari asarlarida ham e'tirof etildi.

Milliy madaniyatni anglash omili. Milliy identlikni shakllashtirish mexanizmlari omillaridan biri milliy madaniyatni anglash omili birinchi omilning mantiqiy davomidir. Negaki, milliy madaniyat millat vakilining tabiatida mujassamlashgan bo'ladi. Inson biologik mavjudot sifatida dunyoga kelganida hali shaxs bo'lmaydi. U hayotiy ijtimoiy tajribalar, tarbiya jarayonida shaxs sifatida kamol topadi, uning tafkkuri takomillashib boradi. Uning tarbiya jarayoni avlodlariga o'tadi. Shu tariqa insonning avlodlari o'zlarining ajdodlari tomonidan yaratilgan san'at, adabiyot, marosimlar va bayramlar haqidagi madaniy ijtimoiy tajribani o'zlashtiradi va keyingi avlodlariga meros qoldiradi. Milliy madaniyatni anglashda yoshlar ajdodlarining badiiy dahosi, esetik qarashlari, iste'dodi va san'atining maftunkor qirralari, marosimlarining betakrorligi hamda o'ziga xosliklarining mohiyatini o'zlashtiradi. O'zbek ma'rifatparvari A.Avloniy bizga meros qoldirgan “Turkiy guliston yohud axloq” asarida miliy madaniyatni anglash omilini axloq tarbiyasining bir necha tushunchalarida ifodalaydi. Nemis olimi A.Disterveg tomonidan taklif qilingan nazariyada madaniy anglash omili haqida ilk bor fikr bildirilgan edi. A.Avloniyning “Turkiy guliston yohud axloq” asarida sharqona tarbiyaning mantiqiy mohiyati, hijjalab tushuntiriladi. Tarbiyalanuvchining ilm olishi, millatini vatanini sevishi, fahm-farosatini rivojlantirish, hunar o'rganish, diniy bilimlarni olish kabi axloqiy tarbiyani amalga oshirishda muhim bo'lgan omillardan bir nechalari atama falsafiy tushuncha sifatida izohlanadi. A.Avloniy taklif etgan omillar bevosita o'quvchilarning milliy identligini shakllantirishning muhim omillari tarkibida bo'y ko'rsatadi.

Har qanday millat, har qanday avlod madaniy rivojlanishning u yoki bu bosqichida bo'ladi. Bu ajdodlar tarixi, maishiy hayoti va madaniy merosida aks etadi. K.D.Ushinskiy “Inson tarbiya predmeti sifatida” nomli asarida: “Biz ma'rifatli insonni tarbiyalashni maqsad qilgan ekanmiz ishni uning xalqchilik xususiyatlari: dini, Yurti, yurtining tabiati, geografiyasi, tarixi va madaniyatini anglatishdan boshlashimiz zarur”, deb yozadi. Olim *xalqchil* deganda har bir xalqning tarixiy taraqqiyoti, geografik, tabiiy iqlim sharoitlarining o'ziga xosligini nazarda tutadi. Zero, milliy identlik parametrlari millatning makoni tabiati, tarixi, manadiyati va san'atini ham o'z ichiga oladi.

Millatning milliy iftixori, uning boshqa elat vakillaridan ajratib turadigan muhim belgilardan biri uning tili va o'ziga xos tafakkuridir. Milliy til o'sha millat vakillarining asrlar davomida aloqa vositasini bajarib kelgan tildir. Tilni millatsiz, millatni tilsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Taniqli ma'rifatparvar Abdulla Avloniyning yuqorida keltirganimiz “turkiy guliston yohud axloq” asarida alloma axloqiy tarbiya xususida tushunchalar berar ekan, tilni ham uning arjalmas qismi sifatida e'tirof etadi. Asarning “Hifzi lison” deb izohlangan qismida “Hifzi lison deb har bir millat o'z ona tili va adabiyotini saqlamagini aytilur. Har bir millatning dunyoda borlig'ini ko'rsatadurg'on oyinai hayoti til va adabiyotidur. Milliy tilni yo'qotmak millatning ruhini yo'qotmakdur. Hayhot!” - deb milliy tilning mohiyatini ochib bergan.

Milliy til millatning aloqa vositasi dedik. Millat o'zining butun ma'naviy olamini til vositasi asosiga quradi. Uning ajdodlari tomonidan har qanday madaniy va ma'naviy boyluk

uning tili, so‘z ifodasida etib keladi. O‘quvchilar tilning ijtimoiy mohiyati, o‘z ona tilining leksik qatlami, so‘zlarning semantik mohiyati bilan yaqindan tanisharkan, o‘z milliy tiliga nisbatan mehr hissini tuyadi. Taniqli tilshunos A.Nurmonov milliy tilimiz tarixi borasida fikr yuritib, Abu Nasr Farobiy, Abu Rayxon Beruniylar garchi arab tilida o‘z ilmiy merosini qoldirgan bo‘lsalarda, asarlarida milliy til millatning eng muhim milliy belgisi, uning borlig‘i ekanligini yozadi. Darhaqiqat milliy til millatning eng muhim ma‘naviy belgisi. Hech bir millat o‘z tilisiz milliy mansubiyatiga da‘vogarlik qila olmaydi. Shunday ekan o‘quvchilarga milliy identlikni shakllantirishning ijtimoiy pedagogik mexanizmlarini takomillashtirishda milliy tilni anglash uning mohiyatini tushinishiga alohida e‘tibor qaratish maqsadga muvofiqdir.

Millatning milliy idenligini ajralmas qismi sanalga milliy tafakkur omili ham alohida ahamiyatga ega. Abu Nasr Forobiy «Falsafatu Aristutalis» asarida inson tafakkuri borasida o‘zining falsafiy izohini beradi beradi. Forobiyning fikricha, faqat insongina bilimga intiladi. Inson o‘zini qurshab turgan olamni va o‘zini o‘zi bilish orqaligina eng etuk mavjudotga aylanadi. Bilish insonning mohiyati. Bilishdan maqsad haqiqatga erishmokdir. Har qanday bilish, dastavval, o‘zini qurshab turgan olamdagi narsa va hodisalarni kuzatishdan boshlanadi. Chunki tafakkur faoliyati bilan hosil qilingan mohiyat o‘zining tabiiy asosidan oldin bo‘lishi mumkin emas. Tafakkur faoliyati bilan mohiyatning hosil qilinishi – millatning o‘ziga xos tasavvurlari, fikrlashi, tushunishi, narsa va hodisalarni talqin qilishini anglatadi. Chunki milliy tafakkurda faqat shu millat vakillari dunyoqarashi, tushunchasi va odamu olamga munosabati o‘z ifodasini topadi. Masalan, barcha inson bolasi uchun mushtarak bo‘lgan ota-onaga g‘amxo‘rlik qilish masalasida o‘zbekning tafkkuri bilan polyakning tafakkurida juda katta farq bor. O‘zbek farzand sifatida keksaygan otasi va onasini xizmatini qilish, ularning duosini olish, imkoni bo‘lsa, haj ziyoratiga olib borishni oliy maqsad, sharaf deb hisoblaydi. Polyaklardachi? Farzandlari voyaga etgach, ota – onasi bilan xayrlashadi. Ularda keksaygan ota-ona oldida farzandlik burch degan tushunchaning o‘zi yo‘q. Ular farzand sifatida mas‘uliyatni zimmasiga olmaydilar. Bizning tafakkurimizdagi **o‘zbekchilik** degan tushuncha zaminida o‘zbek xalqining qadriyatlari, milliy belgilari, turmush tarzi, dunyoqarashi odamga va olamga munosabatlari o‘z aksini topadi.

Diniy e‘tiqodiy qadriyatlarni anglash. O‘quvchilar milliy idenligini shakllantirishda millatning muhim belgilarini o‘zida mujassamlashtirgan diniy qarashlar va diniy tarbiya ham muhim ahamiyat kasb etadi. Shu o‘rinda L.E.Shaposhnikovning dinning organik va neorganik mohiyati to‘g‘risidagi nazariy qarashlari e‘tiborga molik. Olimning tushuntirishicha, dinning organik mohiyati ma‘naviy asosga ega. U milliy ruhiyat, madaniyat, ta‘lim, etnosning estetik va axloqiy qarashlariga asoslanadi. U millatning mentalitetini belgilab beradi. Tarixning barcha bosqichlarida organik din jamiyatning rivojlanishi jarayoniga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi va hatto eng noqulay sharoitlarda ham millat uchun muhim qadriyatlar saqlanib qoladi. Millatning milliy belgilarini saqlab qolinishi uning makoni, istiqomat qiluvchi doimiy joyi – Vatanining mavjud bo‘lishini ta‘minlashga xizmat qiladi.

Bizningcha, Vatan g‘oyasi mening kindik qonim to‘kilgan makon, ajdodlarimning boshpanasi, oilam istiqomat qiladigan makon tushunchalaridan kelib chiqqan. Vatan va oila borasidagi tasavvurlar keyinchalik oilaviy tarbiyani maydonga keltirgan. Qadimgi ajdodlarimiz farzandlarini oilasida har tomonlama etuk qilib tarbiyalashga intilganlar. Oila tarbiyasida bolaga nafaqat ilm olish, balki hunarli, oqil va faxmli bo‘lish ham o‘rgatilgan. Rus olimi V.V.Zenkovskiy oila tarbiyasini diniy tarbiya deb ataydi. U: “Oilaviy his –tuyg‘u bu diniy mavzu. Bolaning xudo bilan yashashiga imkoniyat bor muhitda, diniy e‘tiqodli oilada bola diniy bilimlar bilan oziqlanishi mumkin. Shunday qilib, pravoslav oilasi rus xalqining bolalari va yoshlarining etnik idenligini shakllantirishning etakchi omilidir: bu xalqning ma‘naviy va axloqiy hayotida ming yillik tajribaga ega bo‘lgan pravoslav oilaviy madaniy va tarixiy

an'analarning davomiyligini saqlashni ta'minlaydi. Rus qabr madaniyati va rus xalqining vatanparvarlik sadoqati oilaviy an'analardan va uning sharofati bilan ajdodlar va ota qabrlari, oila o'chog'i va milliy urf-odatlariga alohida ehtirom asosida yaratilgan, - deb yozadi. Olimning nazariy qarashlari juda o'rinli. Bizningcha ham har qanday millatning milliy o'zligini saqlab qolishda diniy tarbiyaning o'rni beqiyos. Diniy tarbiya o'z o'zidan diniy marosimlar, ularga daxldor oilaviy maishiy marosimlar (to'y, dafn)ning mohiyatini anglashga xizmat qiladi. Tabiiyki, har bil etnosning maishiy hayotidagi to'y va dafn marosimlari, diniy marosimlarga o'yg'unlashadi. Insonning tug'ilishi, uning o'z jufti bilan oila qurishi, uning bu dunyoni tark etishi xudoning irodasi sifatida qaraladi. Shuning uchun milliy tasavvurlarda odamning dunyoga kelishi sabablari va uning o'zga olamga sayohati ya'ni o'limi o'ziga xos mohiyat kasb etadi. Millatning ijtimoiy hayotida mana shu qadimiy e'tiqodiy qarashlari pirovardida yuzaga kelgan an'analar va urf odatlar ajdodlardan avlodlarga o'tib qadriyat sifatida saqlanib qolgan. Ayni shu qadriyatlar millatning boshqa millatlardan ajratib turadigan idensifikatsion belgi bo'lgani uchun ham millat vakilining shaxsiyatida bo'y ko'rsatadi.

Milliy tarixiy haqiqatni tushunish. Milliy identlik tarixiy dalillar, tarix syujetlar orqali amalga oshishi ko'pgina pedagog ustozlar: T.V.Vodolajskaya, A.M.Kondakov, V.V.Luxovskiy, Ye.L.Rusakova, Yu.M.Siling, M.S. Zaxarkin, S.N.Golikova, L.A.Kuznesova, S.O.Buranok, Ya.A.Levinlarning tadqiqotlarida qayd etilgan. O'quvchilar milliy identligini shakllantirishning muhim omillaridan biri bu uning ajdodlari shonli tarixi bilan yaqindan tanishtirish. Ajdodlarining ijtimoiy maishiy hayoti, qahramonliklari borasidagi qiziqarli syujetlarni o'zlashtirishi, tarixiy dallillarni yaxshi tushinishi orqali ajdodlarimiz uzoq tarixi borasida o'zining mustaqil fikriga ega bo'lishi ham o'ta muhim ahamiyat kasb etadi. Tarixiy dallillar mohiyatida millatning ayanchli kechmishi, istibdodi, istiqloq uchun kurashlari, bosqinchilardan o'z qavmini asrab qolishining sababini oydinlashtiruvchi haqiqat yotadi. Bu tarixiy dalillar bilan tanshgan o'quvchilar ongida nafaqat milliy iftixor, balki, Vatanga muhabbat, xalqiga yuksak ehtirom hissi ham paydo bo'ladi.

O'quvchilarda milliy identlikni shakllantirishning ijtimoiy pedagogik mexanizmi asosiy mezonlari quyidagilarda ko'rinadi:

- **Ob'ektning sub'ektga munosabati sifatini aniqlash.** Bunda ob'ekt – tarbiyalanuvchi o'quvchi, sub'ekt bu xalq, odamlardir. O'quvchilarning odamlarga munosabatida o'z identligi borasidagi tasavvurlarini aniqlash. Uning milliy qadriyatlar va milliy mentalitet doirasidagi xulosalariga aniqlik kiritish nazarda tutiladi;

- **O'quvchi shaxsini tarbiyalash jarayonida pedagog pozitsiyasi va vazifalarini oydinlashtirish.** Bunda pedagogning tarbiyalanuvchi shaxsini takomillashuvida nimalarga e'tibor qaratishi, tarbiya jarayonini qay tariqa amalga oshirishi, pedagog va tarbiyalanuvchi munosabatlarining semantik mazmunini aniqlash nuqta nazaridan yondoshuv nazarda tutiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezident Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 2020 yil 29 dekabr.
2. Xodjaev B., Choriev A., Salieva Z., Choriev I. Pedagogik tadqiqotlar metodologiyasi. Darslik. – Toshkent, 2019. – B. 6/<https://library.samdu.uz/>
3. Uvatov U. Kitob at-tavhiyd li-qavo'id at-tavhiyd/Buyuk yurt allomalari. – Toshkent, O'zbekiston, 2018. – B.165-166. (424 b)
4. Сергейев В., Бирюков Н. Россияъ Роад то Демосраей: Парлиамент, Соммунисм анд Традиционал Султуре. Брукфилд. 1993.
5. Кантор Майя Семеновна. Натсиональное образование как фактор формирования и развития натионально-этнической общности : Дис. ... канд. сотсиол. наук : 22.00.06 Екатеринбург, 2006. 181 с.

6. Лихачев Д.С. Декларация прав культуры: проект: [к 90-летию со дня рождения
7. акад. Д. С. Лихачева] / вступ. ст. А. С. Запесоского. – СПб.: СПбГУП, 1996. – 19 с.
8. П.Н. Национальный вопрос: происхождение национальности и национальные вопросы в России. Логос, 1925. – 192 с./ *Biblioteka Izdatelstva "Svobodnaya Rossiya" Biblioteka izd-a "Svobodnai{u0361}ja Rossi{u0361}ia" (Tom 4).*
9. Евгеньевич А.Г., Резвых Т.Н. С.Л.Франк о религиозном смысле и нравственной основе демократии//Вестник ПСТГУ. Серия И: Богословие.Философия. Религиоведение. 2019. Вып. 82. – С. 111–127.
10. **Зеленева Г.С.** Этнодемографические процессы на селе: как спасти деревню? (на примере Республики Марий Эл) - Ёшкар-Ола, 2014. - 390 с.
11. Дистервег Ф. А. Избранные педагогические сочинения. – Москва: Учпедгиз, 1956. – С. 23.
12. Abu Nasr Farobiy. Fozil odamlar shahri.– Toshkent, A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 1993. – В.3.